

La formación de periodistas en la era de la inteligencia artificial: aproximaciones desde la epistemología de la comunicación

Journalists' Training in the age of Artificial Intelligence: Approaches from the epistemology of communication

Ainara Larrondo-Ureta; Simón Peña-Fernández

Larrondo-Ureta, Ainara; Peña-Fernández, Simón (2024). "La formación de periodistas en la era de la inteligencia artificial: aproximaciones desde la epistemología de la comunicación". *Anuario ThinkEPI*, v. 18, e18e11.

<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2024.e18a11>

Publicado en *IweTel* el 18 de junio de 2024

Ainara Larrondo-Ureta

<https://www.directorioexit.info/ficha2885>

<https://orcid.org/0000-0003-3303-4330>

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

ainara.larrondo@ehu.es

Simón Peña-Fernández

<https://www.directorioexit.info/ficha5044>

<https://orcid.org/0000-0003-2080-3241>

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

simon.pena@ehu.es

Resumen: La automatización de redacciones y el uso de la inteligencia artificial generativa en las empresas de comunicación contribuye desde hace algún tiempo al debate teórico, ético y práctico en el ámbito del periodismo. Ante la evidencia de que la inteligencia artificial conlleva oportunidades, pero también desafíos para el ejercicio de la comunicación social y su enseñanza-aprendizaje, surgen las preguntas acerca de su impacto a nivel epistemológico y en habilidades no solo nucleares, sino también de tipo sociotecnológico y transversal vinculadas a la actividad informativa. En este contexto, este artículo reflexiona sobre los principales factores condicionantes de la incorporación de la inteligencia artificial en los planes de estudio actuales de comunicación, a partir de una reivindicación del valor de esta tecnología para desarrollar el periodismo como profesión al servicio de la sociedad, más allá de su utilidad intrínseca para optimizar los procesos de producción informativa.

tes de la incorporación de la inteligencia artificial en los planes de estudio actuales de comunicación, a partir de una reivindicación del valor de esta tecnología para desarrollar el periodismo como profesión al servicio de la sociedad, más allá de su utilidad intrínseca para optimizar los procesos de producción informativa.

Palabras clave: Inteligencia artificial; Enseñanza-aprendizaje; Periodismo; Competencias; Epistemología; Universidad.

Abstract: The automatization of newsrooms and the use of generative artificial intelligence in media companies have contributed to the theoretical, ethical and practical debates in the field of journalism. Given the evidence that artificial intelligence brings with it opportunities, but also challenges for the practice of social communication and its teaching-learning, questions arise about its impact at the epistemological level and on skills that are not only nuclear, but also of a socio-technological and transversal nature linked to informative activity. In this context, this article reflects on the main conditioning factors of the incorporation of artificial intelligence in current communication curricula, based on a vindication of the value of this technology to develop journalism as a profession at the service of society, beyond its intrinsic usefulness in optimising the processes of news production.

Keywords: Artificial intelligence; Teaching-learning; Journalism; Competences; Epistemology; University..

En el largo proceso de digitalización de la comunicación, la automatización de contenidos había asomado puntualmente durante las últimas décadas de la mano de iniciativas de grandes medios y agencias de comunicación en colaboración con empresas tecnológicas. Con la irrupción de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) generativa, el uso de esta tecnología se ha transferido definitivamente desde las industrias al conjunto de los profesionales y las audiencias (**Túñez-López et al.**, 2020).

Se trata de un proceso que se prolongará a medio y largo plazo, en el que el rápido desarrollo tecnológico ofrecerá ejemplos cada vez más sofisticados de automatización de procesos y generación de contenidos mediante algoritmos. En este contexto, parece interesante realizar unos primeros apuntes sobre la influencia de esta tecnología en la profesión y su enseñanza.

Como es sabido, la aplicación de avances tecnológicos en el contexto docente convierte a estos en tecnologías educativas que conllevan, *per se*, adaptaciones didácticas, y las herramientas de IA generativa no son la excepción (**Gómez-Diago**, 2022). Las experiencias desarrolladas hasta la fecha en la universidad española, aunque tímidas, apuntan algunas iniciativas en este campo, tales como acercar la actualidad tecnológica al aula, introducir prácticas docentes innovadoras a nivel procedimental –y preferiblemente a nivel de metodología docente–, o estimular la reflexión acerca de los aspectos éticos vinculados al uso de la IA (**García-Galera et al.**, 2021; **Lopezosa et al.**, 2023). A este respecto, se ha demostrado que la introducción de nuevas tecnologías promueve la motivación del alumnado nativo digital de periodismo (**Tejedor; Pulido**, 2021), si bien cabría tener en cuenta también que los usos marcadamente tecnológicos pueden generar inquietud en otra parte del estudiantado (**Masip et al.**, 2022).

La IA presenta para la enseñanza universitaria del periodismo desafíos que afectan no solo a sus aspectos teóricos, éticos y prácticos, sino también a su propia dimensión epistemológica. Obliga a repensar cuáles son las competencias esenciales y nucleares que definen a los periodistas y su actividad, y cuáles pueden considerarse auxiliares, instrumentales o complementarias. La IA generativa promueve, por tanto, un nuevo cuestionamiento sobre qué se entiende por periodismo, más allá de su tradicional comprensión como una profesión sustentada en la veracidad, la cual actúa en favor del bien social y permite a la ciudadanía autogobernarse (**Deuze**, 2005).

Según esta idea, de la misma manera que el código algorítmico puede dar lugar a un nuevo tipo de relaciones entre los humanos y las máquinas, el mismo código podría motivar un nuevo tipo de periodista (**Piscitelli**, 2022). Y de la misma forma que **Umaschi-Bers** (2002) se pregunta cómo los futuros adultos pueden aprender valores humanos a través del código, también cabe aquí preguntarnos cómo los futuros periodistas pueden aprender valores periodísticos a través de este código. Probablemente ello no implique el desarrollo de una nueva profesión, en el sentido de una labor con fines totalmente diferenciados de los actuales, pero sí de una profesión con fines adaptados y valores reformulados a partir de parámetros marcadamente sociotecnológicos que ya han comenzado a perfilarse.

El periodismo tiene ante sí diversas oportunidades, atendiendo a su valor como profesión al servicio de la sociedad, de ahí que se tienda a promover una creciente convergencia entre dos tipos de capacitación que cobran fuerza, la enseñanza de los llamados “periodismos de alta tecnología” (**Martínez-Nicolás**, 2023) y la enseñanza y la reflexión sobre su uso social (**Peña-Fernández et al.**, 2023).

Una aproximación inicial de carácter principalmente reactivo puede invitar a reforzar las competencias tecnológicas a partir del uso de nuevas herramientas, esto es, del uso de aplicaciones algorítmicas para buscar contenido, clasificarlo, sintetizarlo o editarlo. Ello puede ser positivo, en tanto que el impulso de metodologías innovadoras de base tecnológica puede contribuir a que el alumnado alcance determinadas metacompetencias, las cuales, a su vez, pueden resultar de utilidad para adquirir otras habilidades (**López-García**, 2021). Las aptitudes técnicas pueden establecer,

por tanto, nuevos marcos de relación con el desarrollo de las destrezas básicas y competencias de tipo transversal (capacitación emocional, responsabilidad social, pensamiento crítico, ética, etc.) y, en general, con las habilidades socioculturales y sociotecnológicas requeridas hoy por los periodistas (López-García, 2021).

Por todo ello, en este texto, más allá de buscar soluciones o vías concretas para la inserción de la IA en los programas docentes de las materias, proponemos algunas cuestiones que pueden abordarse en el inevitable proceso de reflexión sobre cómo incorporar esta tecnología en la enseñanza del periodismo, a partir de las competencias admitidas en la academia y la profesión (Case-ro-Ripollés *et al.*, 2013). Enumeramos a continuación –sin vocación de exhaustividad, ni de limitar las posibles aproximaciones– algunos de estos posibles enfoques.

1. La autoridad epistémica de la profesión: verdad frente a verosimilitud. La profesión periodística y los modelos de lenguaje vinculados a las aplicaciones de IA generativa tienen objetivos diferentes. Podemos entender que periodismo aspira –entre otras concepciones de su ideología profesional– a la verdad o, al menos, a una representación subjetiva, pero honesta, de la realidad. La IA generativa actual, por el contrario, emula los procesos comunicativos a partir del aprendizaje de lo previamente existente. En este sentido, la nueva tecnología no cuestiona la autoridad epistémica del periodismo, más bien constituye una herramienta adicional para esta labor. Pongamos el ejemplo de trabajos que se engloban bajo la categoría del post-fotoperiodismo, como “The refugee account” (2023), donde la dureza de la realidad narrada y la imposibilidad de obtener testimonios visuales in situ llevaron a los autores a ilustrar visualmente esa realidad a partir de imágenes generadas mediante algoritmos (Freixa; Redondo-Arolas, 2023).

2. Un nuevo-viejo mundo. La creación de nuevas herramientas de comunicación supone la reflexión sobre el modo en el que, en un contexto de oportunidades, los viejos modelos y roles desembarcan en los nuevos espacios y los colonizan, reproduciendo y perpetuando actitudes y valores preexistentes. Los sesgos de la IA, ya sean de género, raza u otro tipo, llevan a cuestionar el modo en el que los viejos marcos conceptuales se reproducen en los nuevos entornos, a fin de evitar dichos sesgos. Por el contrario, la reflexión sobre modelos específicamente adaptados al nuevo ecosistema puede redefinir los propósitos que se persiguen y aproximarlos a la propia naturaleza de la profesión.

3. Los procesos industriales y la función social. El desarrollo de la IA generativa se está planteando como un proceso liderado por los grandes gigantes tecnológicos –avalados por los programas de desarrollo de las diferentes instituciones– con el objetivo de optimizar los procesos industriales, también en los medios de comunicación. Sin embargo, en los ámbitos de producción en los que existe una dimensión específicamente humana, como el periodismo, debe reflexionarse sobre el modo en el que esta tecnología contribuye a desarrollar sus fines, por encima de una optimización de los procesos a través de los que se logran.

4. La plataformización y la desintermediación. Todo apunta a que el proceso de desarrollo de las tecnologías de IA generativa incrementará la dependencia respecto de los grandes gigantes tecnológicos y, con ello, la tendencia hacia la plataformización impulsada desde la aparición de las redes sociales. Habrá que ver el modo en el que este proceso afecta al futuro de los medios y al impuso de la desintermediación, es decir, a una creciente huida de las audiencias desde los medios tradicionales a los nuevos medios. En este contexto de agravada precarización del modelo de negocio de la industria mediática tradicional, mantener la independencia editorial y afrontar el impacto de las nuevas formas comunicativas en el pluralismo o la desinformación se vislumbran, también, como retos esenciales.

5. La universidad, o la fábula de la liebre y la tortuga. La universidad, entendida como espacio para la acreditación de competencias profesionales, deberá afrontar la innovación de los programas formativos para transformar las capacidades afectadas por las crecientes aplicaciones de la IA. Como institución centenaria caracterizada por sus lentos procesos de transformación, la universidad debate cómo enfrentarse a un cambio tecnológico inusitadamente veloz. Sin embargo, más allá de ser un espacio de formación técnico-profesional acuciado por una acelerada transformación tecnológica, la universidad también constituye un entorno de generación de conocimiento y de formación humanista desde el que aportar reflexiones, en un contexto en el que la ética o el pensamiento crítico emergen como valores esenciales en el uso de las nuevas herramientas.

6. La noticia como metonimia del periodismo. En la formación universitaria, los planes de estudio han fomentado una metonimia en la que el resultado del proceso periodístico –principalmente las noticias, pero también otros géneros y formatos – se ha tomado como el objeto de la profesión. En la medida en la que la IA generativa permite liberar a los periodistas de las labores repetitivas, ello cuestiona la naturaleza profesional de labores habituales como el resumen de teletipos, comunicados o ruedas de prensa, contribuyendo a subvertir esta metonimia. El periodismo no se limita a la producción de textos informativos, más bien se relaciona con la identificación de la relevancia y la pertinencia de su elaboración. En este aspecto, el periodismo se refuerza como una profesión útil para hacer las preguntas necesarias y relevantes recurriendo a fuentes autorizadas, más allá de la simple labor de generar respuestas. El debilitamiento de la labor de creación de contenidos en favor de su supervisión y edición parece, por tanto, que también obligará a redefinir el modo en el que se abordan estas competencias.

7. Aprendizaje humanista vs. aprendizaje instrumental. La IA vuelve a plantear la reflexión sobre dónde situar la formación de los periodistas, en el eje de la formación humanística –no necesariamente específica, de interés a la hora de ofrecer un bagaje contextual para ejercicio de la profesión–, o en el de la formación puramente instrumental y resultadista. En la medida en que la IA generativa puede liberar a los periodistas de tareas rutinarias y repetitivas, asociadas a la materialización de resultados o productos específicos, las competencias transversales y las habilidades sociales (*soft skills*) pueden ser una de las vías de refuerzo de los programas de estudio, en los que cuestiones como la creatividad, la emoción, etc. pueden tener un nuevo peso. En este contexto, el espacio reservado a las competencias instrumentales o técnicas podría ser definido a partir de marcos de organización del trabajo crecientemente colaborativos, internacionales e interdisciplinares.

8. Aprendizaje integrado vs. aprendizaje yuxtapuesto. En los estudios de periodismo, la opción más rápida y menos intrusiva para incorporar la IA al currículum académico es la creación de asignaturas específicas en los planes de estudio. Sin embargo, frente a este modelo de aprendizaje yuxtapuesto, el desarrollo de esta tecnología parece recomendar a medio plazo una aproximación integrada que recoja el impacto de la IA en todos los ámbitos y procesos comunicativos, sin disociarla.

9. En el futuro, ¿seremos menos, pero seremos mejores? Si la automatización supone la liberación de tareas repetitivas, el resultado parece conducir a una mera optimización de recursos humanos. Por ello, a la hora de promover la incorporación de la IA en la formación conviene centrarse en cómo los algoritmos pueden contribuir a realizar productos periodísticos de calidad, y no solo a rentabilizar las rutinas conocidas. A este respecto, será imprescindible reflexionar sobre los nuevos perfiles o las nuevas tareas que podrán desarrollar los profesionales de la comunicación en aspectos vinculados, específicamente, al trabajo editorial.

10. El peso de la educomunicación. En un contexto de desintermediación e hiperpersonalización de los contenidos, la labor periodística necesita ir más allá de los espacios tradicionales asig-

dados al trabajo de los medios. Ante el refuerzo de prácticas que favorecen meras aproximaciones incidentales a la información, todo indica que las personas expertas en comunicación, en tanto que depositarias de un capital simbólico y una autoridad epistémica, pueden convertirse en valedores centrales de la calidad de los contenidos periodísticos y de los modos para hacer llegar estos de la manera más provechosa para la ciudadanía.

Referencias

- Casero-Ripollés, Andreu; Ortells-Badenes, Sara; Doménech-Fabregat, Hugo** (2013). "Las competencias profesionales en periodismo: una evaluación comparativa". *Historia y comunicación social*, v. 18, pp. 53-64.
https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44311
- Deuze, Mark** (2005). "What is Journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered". *Journalism*, v. 6, n. 4, pp. 442-464.
<https://doi.org/10.1177/1464884905056815>
- Freixa, Pere; Redondo-Arolas, Mar** (2023). "IA y fotoperiodismo: un escenario por definir". En: Actas del XV Congreso Internacional de Comunicación Digital y Ciberperiodismo. Desinformación en la era de la inteligencia artificial, 27 y 28 de noviembre de 2023, Bilbao. UPV/EHU.
- García-Galera, María-del-Carmen; Martínez-Nicolás, Manuel; Del-Hoyo-Hurtado, Mercedes** (2021). "Innovation in journalism educational programmes at university. A systematic review of educational experiences". *Profesional de la información*, v. 30, n. 3.
<https://doi.org/10.3145/epi.2021.may.07>
- Gómez-Diago, Gloria** (2022). "Perspectivas para abordar la inteligencia artificial en la enseñanza de periodismo. Una revisión de experiencias investigadoras y docentes". *Revista latina de comunicación social*, n. 80, pp. 29-46.
<https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2022-1542>
- López-García, Xosé** (2021). "Redefinición de metacompetencias, competencias y habilidades de los periodistas digitales". *Anuario ThinkEPI*, v. 16, e16a03.
<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2022.e16a03>
- Lopezosa, Carlos; Codina, Lluís; Pont-Sorribes, Carles; Vázquez, Mari** (2023). "Uso de la inteligencia artificial generativa en la formación de los periodistas: desafíos, usos y propuesta formativa". *Profesional de la información*, v. 32, n. 4, e320408.
<https://doi.org/10.3145/epi.2023.jul.08>
- Martínez-Nicolás, Manuel** (2023). "Quo vadis, Periodismo? Inserción laboral, mercado de trabajo y formación de los graduados en Periodismo". *Anuario ThinkEPI*, v. 17.
<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2023.e17a48>
- Masip, Pere; López-García, Xosé; Díaz-Noci, Javier; Palomo, Bella; Salaverría, Ramón; Meso-Ayerdi, Koldo** (2022). "Pasado, presente y futuro de la enseñanza universitaria del ciberperiodismo: métodos y tendencias". *Profesional de la información*, v. 31, n. 1, e310101.
<https://doi.org/10.3145/epi.2022.ene.01>
- Peña-Fernández, Simón; Meso-Ayerdi, Koldo; Larrondo-Ureta, Ainara; Díaz-Noci, Javier** (2023). "Sin periodistas, no hay periodismo: la dimensión social de la inteligencia artificial generativa en los medios de comunicación". *Profesional de la información*, v. 32, n. 2, e320227.
<https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.27>
- Piscitelli, Andrea** (2022). "Escritura centauro en la era de la creatividad computacional". *Revista Telos*, Nº 120.
<https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/telos-120>
- Tejedor, Santiago; Pulido, Cristina** (eds.) (2021). *Rethinking digital native communicators training*. Pamplona: Thompson Reuters Aranzadi.
- Túñez-López, José-Miguel; Tournal-Bran, Carlos; Frazão-Nogueira, Ana-Gabriela** (2020). "From data journalism to robotic journalism: The automation of news processing. In: Vázquez-Herrero, José; Direito-Rebollal, Sabela; Silva-Rodríguez, Alba; López-García, Xosé (Eds.) *Journalistic metamorphosis. Studies in big data*, Vol. 70. Cham: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36315-4_2
- Umaschi-Bers, Marina** (2022). *Beyond coding: How children learn human values through programming*. Cambridge, MA: MIT Press.